

**MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN KASTI MELALUI PERMAINAN
KASTI HALRINT UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
PENJASORKES SISWA KELAS VI SEMESTER I
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALJADI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

I WAYAN LAWANA
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALJADI, MARGA, TABANAN
Email: Iwayanlawa@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at SD Negeri 2 Tegaljadi, Class VI semester I, where the ability of students for Physical Education subjects is still quite low. The purpose of writing this classroom action research is to find out whether the model of playing baseball games through the halrint game can improve the learning achievement of Physical Education students of Class VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi in the 2019/2020 academic year. The data collection method is a learning achievement test. The data analysis method is descriptive.

The results obtained from this study are that the model of developing the game of baseball through the halrint game of baseball can improve the learning achievement of Physical Education students of Class VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi in the 2019/2020 academic year. This is evident from the results obtained initially with an average of 62.5 with the percentage of completeness of 50% in the first cycle an average of 74 with a 70% percentage of completeness and in the second cycle the average increase to 83 with a percentage of 100% completeness. The conclusion obtained from this research is that the model of developing the baseball game through the halrint game can improve the learning achievement of Physical Education students of Class VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi in the 2019/2020 academic year.

Keywords: Development Model, Castle Game, Halrint Castle Game, Learning Achievement

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Tegaljadi Kelas VI semester I yang kemampuan siswanya untuk mata pelajaran Penjasorkes masih cukup rendah. Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui apakah model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint dapat meningkatkan prestasi belajar penjasorkes siswa Kelas VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2019/2020. Metode pengumpulan datanya adalah tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint dapat meningkatkan prestasi belajar penjasorkes siswa Kelas VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2019/2020. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya dengan rata-rata 62.5 dengan prosentase ketuntasan 50% pada siklus I rata-rata naik menjadi 74 dengan prosentase ketuntasan 70% dan pada siklus II rata-rata naik menjadi 83 dengan prosentase ketuntasan 100%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint dapat meningkatkan prestasi belajar penjasorkes siswa Kelas VI semester I SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2019/2020.

Kata Kunci: Model Pengembangan, Permainan Kasti, Permainan Kasti Halrint, Prestasi Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah mempunyai arti penting bagi pendidikan secara keseluruhan. Keberadaan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah bukan hanya meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik jasmani anak, melainkan memberikan pengalaman dibidang kognitif, afektif, psikomotor dan fisik bagi anak. Dengan adanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah membuktikan bahwa olahraga merupakan unsur pembinaan yang harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun kesehatan jasmani dan rohani, memupuk watak disiplin dan sportifitas serta meningkatkan pengembangan prestasi olahraga yang dapat meningkatkan rasa kebangsaan yang perlu dimasyarakatkan.

Dalam proses pembelajaran salah satu cara agar anak lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani adalah dengan adanya variasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan (Mulyasa, 2010:78). Sedangkan menurut Uzer Usman (2010: 84), variasi stimulus

adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi.

Dari hasil observasi peneliti menemukan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada materi permainan kasti antara lain:

1. Belum adanya modifikasi dalam permainan kasti yang variatif, serta dalam proses pembelajaran kurang menarik.
2. Fasilitas dan sarana prasarana dalam pembelajaran kasti kurang menunjang sehingga diperlukan adanya pengembangan media/alat.
3. Kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran kasti sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan gerak siswa. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah permainan kasti yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas VI yang menarik, mudah, menyenangkan dan membuat anak aktif bergerak, sehingga peneliti

tertarik untuk membuat model permainan kasti yang lebih menarik dan menyenangkan.

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran pendidikan jasmani diharapkan dapat menciptakan berbagai modifikasi pembelajaran terhadap materi permainan tradisional kasti yang lebih variatif dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif siswa, serta mengatasi kejenuhan yang sering dialami oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat mempengaruhi upaya perkembangan kemampuan gerak dasar siswa.

Berikut ini adalah prestasi belajar awal siswa semester I Kelas VI SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2019/2020 yang diperoleh pada siklus awal. Dari 10 orang siswa, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 62.5. Dari hasil tersebut dapat dijabarkan bahwa 5 orang siswa tergolong masuk kategori belum tuntas dan harus diremidial, dan siswa yang sudah tuntas adalah sebanyak 5 orang. KKM yang ditentukan untuk mata pelajaran ini adalah 75. Prosentase ketuntasan belajar yang diperoleh mencapai 50%.

DOI:

Secara lengkap data hasil tes awal siswa dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:

Gambar 01 Grafik Prestasi Belajar Penjasorkes Siklus Awal

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: "Model Pengembangan Permainan Kasti Halrint Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun Pelajaran 2019/2020".

METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Tegaljadi. Sekolah Dasar ini berlokasi di Tegaljadi, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan suasana sekolah yang sangat sejuk dan nyaman. Hubungan warga sekolah dengan penduduk sekitar sangat baik. Halaman sekolah ditanami pohon rindang yang membuat suasana sekolah menjadi sejuk.

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar (*setting*) penelitian agar peneliti memperoleh data yang tepat (*valid*) sesuai dengan karakteristik *variable* dan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan prestasi belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan rancangan dari Depdiknas (2011: 12) seperti terlihat pada gambar berikut.

refleksi lalu dibuat perencanaan siklus II, dilanjutnya dengan pelaksanaannya, diamati atau diobservasi dan direfleksikan dan apabila permasalahan belum selesai dilanjutkan dengan siklus berikutnya.

Subyek dalam penelitian ini yaitu siswa Kelas VI SD Negeri 2 Tegalgaji semester I tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 02. Nama-Nama Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun Pelajaran 2019/2020

Nomor	Nama Subjek Penelitian	Ket.
1.	I Gede Abimayu Agastya Putra	L
2.	I Made Bagas Tya Arta Wasika	L
3.	Ni Made Dwi Anggreni	P
4.	Ni Putu Ennies Rusmaka Dewi	P
5.	Ni Kadek Fylena Zagita Dewi	P
6.	I Putu Heri Antika	L
7.	I Gede Mahayana Putra	L
8.	Ni Luh Manik Parwati	P
9.	Ni Putu Utari Putri	P
10.	Ni Wayan Tapini Dewi	P

Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar Penjasorkes pada siswa Kelas VI semester I SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun pelajaran 2019/2020.

Gambar 02. Prosedur penelitian tindakan kelas

Prosedur:

Prosedur dalam penelitian ini terlihat pada paragraf berikut.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2019 sampai bulan Nopember 2019. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan cara pengumpulan data yaitu dengan pemberian tes prestasi belajar dengan Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

Dimulai dengan melihat adanya masalah di lapangan. Dengan adanya masalah di lapangan maka peneliti mulai membuat perencanaan I dan selanjutnya melaksanakannya, mengamati atau mengumpulkan data, melakukan refleksi I. Setelah ada permasalahan baru hasil

Indikator keberhasilan yang diusulkan dalam penelitian ini pada siklus I mencapai nilai rata-rata 75 dan

pada siklus II mencapai nilai rata-rata 80 atau lebih dengan ketuntasan belajar 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh mulai dari apa yang dibuat sesuai perencanaan, hasilnya, bagaimana pelaksanaannya, apa hasil yang dicapai, sampai pada refleksi berikut semua hasilnya

Siklus I

1. Rencana Tindakan I

- a. Peneliti membuat RPP yang akan dilaksanakan dengan model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint
- b. Menentukan waktu pelaksanaan
- c. Meminta kepada teman-teman sejawat dan kepala sekolah sebagai mitra kesejawat dalam pelaksanaan RPP yang sudah direncanakan
- d. Menentukan yang menjadi prinsip supervisi teknik kunjungan kelas
- e. Sebelum masuk kelas, peneliti meminta guru untuk membawa lembar penilaian yang berisikan tentang penilaian proses pembelajaran
- f. Peneliti memberi penjelasan pada siswa bahwa kehadiran supervisor bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk meningkatkan kemampuan menguasai ilmu

- g. Memperbanyak jumlah kunjungan kelas dalam siklus selanjutnya
 - h. Merencanakan bahan pelajaran dan merumuskan tujuan
 - i. Memilih dan mengorganisasikan materi, media dan sumber belajar
 - j. Merancang skenario pembelajaran
2. Pelaksanaan Tindakan I
- a. Pengelolaan kelas
 - b. Alat penilaian
 - c. Penampilan
 - d. Diskusi guru
3. Refleksi Siklus I

Refleksi merupakan kajian secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan. Refleksi menyangkut analisi, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan (Hopkin, 1993 dalam Suharsimi Arikunto, Suharjono, Supardi, 2008:80).

Tabel 02. Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun Pelajaran 2019/2020 Siklus I

Nama Subjek Penelitian	Nilai	Keterangan
1. I Gede Abimayu Agastya Putra	80	Tuntas
2. I Made Bagas Tya Arta Wasika	60	Belum Tuntas
3. Ni Made Dwi Anggreni	80	Tuntas
4. Ni Putu Ennies Rusmaka Dewi	60	Belum Tuntas
5. Ni Kadek Fylena Zagita Dewi	60	Belum Tuntas
6. I Putu Heri Antika	80	Tuntas
7. I Gede Mahayana Putra	80	Tuntas
8. Ni Luh Manik Parwati	80	Tuntas
9. Ni Putu Utari Putri	80	Tuntas
10. Ni Wayan Tapini Dewi	80	Tuntas
Jumlah Nilai	740	
Rata-rata (Mean)	74	
KKM (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal)	75	
Jumlah Siswa yang belum tuntas	3	
Jumlah siswa yang tuntas	7	
Persentase Ketuntasan Belajar	70%	

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil perbaikan pembelajaran siklus I yaitu : jumlah nilai adalah 740, dengan ketuntasan belajar 70%. Dari 10 anak terdapat 3 orang anak yang belum tuntas dan 7 orang anak tuntas, sehingga perlu diadakan penelitian ke Siklus II.

Berikut grafik prestasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Tegaljati Tahun Pelajaran 2019/2020 siklus I.

Gambar 03. Grafik Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Tegaljati Tahun Pelajaran 2019/2020 Siklus I

Siklus II Perencanaan

Melihat semua hasil yang didapat pada siklus I, baik refleksi data kualitatif maupun refleksi data kuantitatif, maka untuk perencanaan pelaksanaan penelitian di siklus II ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- Peneliti merencanakan kembali jadwal untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan melihat jadwal penelitian pada Bab III dan waktu dalam kalender pendidikan. Hasil dari refleksi siklus i merupakan dasar dari pembuatan perencanaan di siklus II ini.

DOI:

- Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik serta membuat instrumen pengumpulan data yaitu tes prestasi belajar.

Refleksi dan Analisis Siklus II

Tabel 03. Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Tegaljati Tahun Pelajaran 2019/2020 Siklus II

Nama Subjek Penelitian	Nilai	Keterangan
1. I Gede Abimayu Agastya Putra	90	Tuntas
2. I Made Bagas Tya Arta Wasika	80	Tuntas
3. Ni Made Dwi Anggreni	90	Tuntas
4. Ni Putu Ennies Rusmaka Dewi	80	Tuntas
5. Ni Kadek Fylena Zagita Dewi	80	Tuntas
6. I Putu Heri Antika	80	Tuntas
7. I Gede Mahayana Putra	90	Tuntas
8. Ni Luli Manik Parwati	80	Tuntas
9. Ni Putu Utari Putri	80	Tuntas
10. Ni Wayan Tapini Dewi	80	Tuntas
Jumlah Nilai	830	
Rata-rata (Mean)	83	
KKM (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal)	75	
Jumlah Siswa yang belum tuntas	0	
Jumlah siswa yang tuntas	10	
Persentase Ketuntasan Belajar	100%	

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil perbaikan pembelajaran siklus II yaitu: nilai rata-rata adalah 83 dengan jumlah nilai 830 dengan ketuntasan belajar 100%. Dari 10 anak semua anak tuntas dalam pembelajaran di Siklus II, dan diputuskan penelitian dihentikan sampai pada siklus II. Berikut grafik prestasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Tegaljati Tahun Pelajaran 2019/2020 Siklus II.

Gambar 04. Grafik Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Tegaljati Tahun Pelajaran 2019/2020 Siklus II

Pembahasan

1. Pembahasan Hasil yang diperoleh dari Siklus I

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan data kualitatif adalah kelemahan yang ada, kelebihan, perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan, efektivitas waktu, keaktifan yang dilakukan, kontruksi, deskripsi fakta, pengecekan validitas internal dan validitas eksternal, identifikasi masalah, faktor yang mempengaruhi, cara untuk memecahkan masalah, pertimbangan-pertimbangan, perbandingan, tanggapan, tambahan pengalaman, *summary*, pendapat, gambaran, interpretasi, makna dibelakang perbuatan, triangulasi, hubungan antar aspek, klasifikais, standar penetapan nilai, alasan penguasaan teknik tertentu, penggolongan, penggabungan, tabulasi, pemakaian, kriteria, kategorisasi, pengertian, hubungan antar kategori.
- b. Pembahasan yang dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan observasi siklus I

Hasil tes prestasi belajar yang merupakan tes gerak memforsir siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah

dipelajari. Nilai rata-rata siklus satu sebesar 74 menunjukkan bahwa siswa setelah menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Hasil tes prestasi belajar siklus I telah menemukan efek utama bahwa penggunaan metode/model tertentu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa yang dalam hal ini adalah model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint.

Seperti telah diketahui bersama bahwasanya mata pelajaran penjasorkes menitik beratkan pembelajaran pada aspek kognitif, psikomotor dan afektif sebagai pedoman perilaku kehidupan sehari-hari siswa. Untuk penyelesaian kesulitan yang ada maka penggunaan metode/model ini dapat membantu siswa untuk berkreasi, bertindak aktif, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, bertanya, berdiskusi, beragumen dengan anggota kelompok diskusinya.

Kendala yang masih tersisa yang perlu dibahas adalah prestasi belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian yang diusulkan pada

mata pelajaran penjasorkes diskolah ini yaitu 75. Oleh karenanya upaya perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk siklus selanjutnya.

2. Pembahasan Hasil yang diperoleh dari Siklus II

Hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari nilai rata-rata yaitu 83. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang dipakai telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa. Hasil penelitian ini ternyata telah memberi efek utama bahwa model yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Temuan ini membuktikan bahwa guru sudah tepat memilih metode dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mata pelajaran penjasorkes menitikberatkan kajiannya pada aspek kognitif, efektif dan psikomotor sebagai pedoman atas kemampuan siswa baik pikiran, perilaku dan keterampilan yang dimiliki. Untuk semua bantuan terhadap hal ini, model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint menempati tempat yang

penting karena dapat mengaktifkan siswa secara maksimal. Setelah dibandingkan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu rata-rata nilai awal 67 naik menjadi 74 di siklus I dan di siklus II naik menjadi 83.

PENUTUP

Simpulan

Mengacu pada rendahnya prestasi belajar siswa yang disampaikan pada latar belakang masalah dan upaya pemecahan yang dilakukan menggunakan model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, hasilnya tergambar jelas seperti disampaikan sebelumnya. Melihat semua data yang telah disampaikan menjadi bukti bahwa pemilihan model pembelajaran yang dilakukan guru telah berhasil dengan baik. Semua itu terlihat pada kenaikan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari rangkaian perolehan nilai siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan.

- a Dari data awal ada 5 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 3 siswa dan siklus II tidak ada nilai siswa di bawah KKM.
- b Dari rata-rata awal 67 naik menjadi 74 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 83.

Dari semua data pendukung pembuktian pencapaian tujuan pembelajaran dapat disampaikan bahwa model pengembangan permainan kasti melalui permainan kasti halrint dapat meningkatkan aspek psikomotor, kognitif dan afektif siswa kelas VI SD Negeri 2 Tegaljadi Melalui permainan yang bersifat menarik dan menyenangkan, maka siswa dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes di sekolah sehingga aspek psikomotor siswa dapat tercapai. Dengan adanya peraturan permainan yang telah dimodifikasi maka siswa kelas VI SD Negeri 2 Tegaljadi dapat berfikir dan memahami peraturan permainan terlebih dahulu sebelum bermain, sehingga aspek kognitif siswa tercapai. Selain itu permainan tradisional kasti Halrint juga dapat melatih siswa untuk kerjasama, jujur, toleransi dan bertanggung jawab dalam permainan sehingga aspek afektif siswa kelas VI SD Negeri 2 Tegaljadi tercapai.

Kelebihan dari permainan kasti Halrint ini adalah sebagai berikut:

1. Bersifat Menarik Permainan kasti Halrint bersifat menarik karena permainan ini merupakan hasil dari permainan modifikasi dan permainan ini belum pernah diterapkan di SD Negeri 2 Tegaljadi.
2. Bersifat Menantang Permainan kasti Halrint bersifat menantang karena

dalam permainan ini siswa lebih tertantang untuk melewati rintangan yang ada, Sedangkan dalam permainan kasti standar tidak ada rintangan apapun.

3. Bersifat Lebih Aman Permainan kasti Halrint bersifat lebih aman karena permainan ini menggunakan alat yang sederhana dan tidak membahayakan siswa.
4. Bersifat Mudah Permainan tradisional kasti Halrint bersifat mudah karena permainan ini mudah dipahami dan mudah dimainkan, ukuran lapangan dikurangi lebih kecil dari pada ukuran lapangan kasti standar, Selain itu pemukul dalam permainan kasti Halrint menggunakan pemukul yang berbentuk pipih lebih mudah untuk memukul bola.

Saran

Dengan berakhirnya penelitian ini, dan berdasarkan hasil temuan tentang keberhasilan penelitian dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi penjasorkes saran yang diberikan adalah :

1. Model permainan kasti Halrint sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian pembelajaran penjasorkes melalui permainan kasti untuk siswa kelas VI sekolah dasar. Penggunaan model ini dilaksanakan

seperti apa yang direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor diharapkan tujuan tersebut sesuai dengan pembelajaran penjasorkes.

2. Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mensosialisasikan permainan kasti Halrint terhadap guru-guru penjasorkes yang lain, agar permainan ini tidak hanya dimainkan di SD Negeri 2 Tegaljadi tetapi juga dapat dimainkan di sekolah dasar yang lainnya.

Pedoman bagi Guru dan Calon Guru. Jakarta: Rajawali Pers.

Surya. Mohamad. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran.* Bandung: Pustaka Bani Quarisy

User uzman. 2010. *Menjadi guru professional.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2011. *Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas.* Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Menjaminan Mutu Pendidikan.
- Djamarah, Syarul Bahri. 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru.* Surabaya: Usaha Nasional
- Hestty P. Utami. 2008. *Permainan kasti dan sejenisnya.* Jakarta: Ganeca exact
- Mulyasa. 2010. *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan).* Bandung Rosda. Cetakan kesembilan.
- Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*